

少子高齢化と AI 導入のシステムダイナミクス分析

2 世代重複モデルによるシミュレーション研究

河合勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

概要

本研究は、少子高齢化と AI 導入が経済成長・年金制度・所得分配に与える影響を、システムダイナミクス (SD) の枠組みで分析する。2 世代重複モデル (OLG) を連続時間で定式化し、人口動学・資本蓄積・賦課方式年金 (PAYG) の相互作用を明示的にモデル化した。さらに、AI 資本を労働と CES で結合し、AI が労働を補完する場合と代替する場合の計算実験を追加した。7 つのシナリオ (ベースライン、少子化、長寿化、保険料引上げ、複合シナリオ、AI 補完、AI 代替) のシミュレーションにより、本稿のモデル構造・パラメータ設定・初期条件に依存する仮想的な比較結果として、以下の知見を得た：(1) 少子化は高齢従属比 (高齢人口/若年人口) を 50% 上昇させ、1 人当たり年金給付を 20% 低下させる、(2) 長寿化は同従属比を 43% 上昇させ、年金給付を 30% 低下させる、(3) 少子化と長寿化が同時進行する複合シナリオでは同従属比が 148% 上昇し、年金給付は 52% 低下する、(4) 保険料引上げは給付を 28% 押し上げる一方、若年 1 人当たり資本を 11% 低下させる、(5) AI 補完シナリオでは若年 1 人当たり産出が 86%、賃金と年金給付が 82% 上昇する、(6) AI 代替シナリオでは総産出をほぼ維持しつつ、労働所得分配率が 67.0% から 65.2% へ低下し、賃金と年金給付が約 2% 低下する。本モデルは、人口構造変化と経済・財政の連関に加え、AI 導入の分配的帰結を透明なフィードバック構造として提示し、政策シナリオ比較に有用な枠組みを提供する。

キーワード: システムダイナミクス、世代重複モデル、少子高齢化、年金制度、AI

1 はじめに

日本をはじめとする先進諸国は、出生率の低下と平均寿命の延伸による急速な人口構造の変化に直面している。この少子高齢化は、労働力人口の減少、社会保障費の増大、経済成長率の低下など、多岐にわたる経済的影響をもたらす。

人口動態と経済成長の関係を分析する標準的な枠組みとして、世代重複モデル (Overlapping Generations Model, OLG) がある [1, 2]。OLG モデルは、異なる世代の経済主体が同時に存在し、世代間の資源移転を明示的に扱うことができる。しかし、従来の OLG モデルは動学的一般均衡 (DSGE) の枠組みで定式化されることが多く、最適化問題の解法や均衡概念の理解に高度な数理的知識を要する。年金・社会保障を明示的に組み込んだ OLG の政策分析として、例えば [5, 6] がある。

本研究は、システムダイナミクス (System Dynamics, SD) の枠組みを用いて、より直観的かつ政策分析に適した OLG モデルを構築する。SD は、ストック・フロー・フィードバックの構造を明示し、システムの挙動を可視化することに優れている [3, 4]。本モデルでは、人口 (若年・高齢) と資本をストック変数とし、出生・高齢化・死亡・貯蓄・投資をフローとして定式化する。

本研究の貢献は以下の 4 点である。第一に、連続時間 2 世代 OLG を SD 形式で定式化し、人口動学と資本蓄積の結合メカニズムを明示する。第二に、賦課方式年金 (Pay-As-You-Go, PAYG) を組み込み、少子高齢化が年金財政に与える影響を定量的に評価する。第三に、AI 資本を生産要素として導入し、AI が労働を補完する場合と代替する場合を同一フレームで比較できるようにする。第四に、人口・年金・AI の複数シナリオ比較により、政策介入と技術導入の効果を検討する。

2 モデル

2.1 時間と人口構造

連続時間 $t \in [0, T]$ を考える。人口は若年 (Young) と高齢 (Old) の 2 世代で構成される。若年人口 $N_y(t)$ は労働を供給し、高齢人口 $N_o(t)$ は引退している。

2.2 人口動学

人口の変動は、出生 (Birth)・高齢化 (Aging)・死亡 (Death) の 3 つのフローで記述される。高齢化率 $\phi > 0$ は若年から高齢への遷移率、死亡率 $\mu > 0$ は高齢の退出率を表す。

定義 1 (人口ストック方程式)

$$\dot{N}_y(t) = B(t) - \phi N_y(t) \quad (1)$$

$$\dot{N}_o(t) = \phi N_y(t) - \mu N_o(t) \quad (2)$$

ここで $B(t)$ は出生数である。

出生率 $b(t)$ は、少子化の進行を表現できるよう、ロジスティック関数で与える：

$$b(t) = b_{\min} + \frac{b_{\max} - b_{\min}}{1 + \exp(\kappa(t - t_b))} \quad (3)$$

ここで b_{\max} は初期出生率、 b_{\min} は長期出生率、 κ は遷移速度、 t_b は遷移の midpoint である。出生数は $B(t) = b(t)N_y(t)$ で与えられる。

2.3 生産部門

代表的企業はコブ・ダグラス型生産関数を持つ：

$$Y(t) = A(t)K(t)^\alpha N_y(t)^{1-\alpha} \quad (4)$$

ここで Y は産出、 K は資本ストック、 A は全要素生産性 (TFP)、 $\alpha \in (0,1)$ は資本分配率である。
TFP は外生的に

$$A(t) = A_0 \exp(gt) \quad (5)$$

と置く (本稿のシミュレーションでは $g = 0$ とした)。

完全競争を仮定し、要素価格は限界生産力で決定される：

$$w(t) = (1 - \alpha) \frac{Y(t)}{N_y(t)} \quad (6)$$

$$r(t) = \alpha \frac{Y(t)}{K(t)} - \delta \quad (7)$$

ここで w は賃金率、 r は資本の純収益率、 δ は資本減耗率である。

2.4 家計部門

若年は労働所得から税・保険料を控除した可処分所得を消費と貯蓄に配分する。労働所得税率を τ_l 、年金保険料率を τ_p とすると、若年の可処分所得は

$$y_y(t) = (1 - \tau_l - \tau_p)w(t) \quad (8)$$

である。

本モデルでは、DSGE のような効用最大化問題を解く代わりに、行動ルールとして消費性向 $c_y \in (0,1)$ を与える：

$$C_y(t) = c_y \cdot y_y(t) \cdot N_y(t) \quad (9)$$

$$S(t) = (1 - c_y) \cdot y_y(t) \cdot N_y(t) \quad (10)$$

ここで C_y は若年の総消費、 S は総貯蓄である。

2.5 賦課方式年金 (PAYG)

現役世代の保険料収入が同時点の年金給付に充当される賦課方式を採用する：

$$T_p(t) = \tau_p \cdot w(t) \cdot N_y(t) \quad (11)$$

$$p(t) = \frac{T_p(t)}{N_o(t)} = \tau_p \cdot w(t) \cdot \frac{N_y(t)}{N_o(t)} \quad (12)$$

ここで T_p は保険料収入総額、 p は高齢 1 人当たり年金給付である。高齢の消費は $C_o(t) = T_p(t)$ である。

式 (12) より、高齢従属比 $\omega(t) = N_o(t)/N_y(t)$ が上昇すると、保険料率 τ_p が一定の下で 1 人当たり年金給付 p が低下することが直ちにわかる。

2.6 資本蓄積

若年の貯蓄が投資に充当され、資本が蓄積される：

$$\dot{K}(t) = S(t) - \delta K(t) \quad (13)$$

2.7 主要指標

分析に用いる主要指標を定義する：

- 高齢従属比： $\omega(t) = N_o(t)/N_y(t)$
- 高齢化率： $\rho(t) = N_o(t)/(N_y(t) + N_o(t))$
- 若年 1 人当たり資本： $k(t) = K(t)/N_y(t)$
- 若年 1 人当たり産出： $y(t) = Y(t)/N_y(t)$
- 高齢消費比率： $C_o(t)/(C_y(t) + C_o(t))$

図 1 に、本モデルの因果ループ図（主要な正負のフィードバック構造）を示す。人口動態側では出生による自己増殖（R2）と高齢化・死亡による調整（B2/B3）が作用し、経済側では資本蓄積による強化ループ（R1）と減耗による調整ループ（B1）が同時に作用する。PAYG 年金は若年人口と賃金に依存する保険料収入を通じて給付水準が決まる。

図 1 SD-OLG モデルの因果ループ図（主要な正負のフィードバック構造）。矢印の $+/-$ は因果の符号を表す。

2.8 AI 拡張

基準実験では式 (4) を用いるが、AI 実験では AI 資本ストック $M(t)$ を追加し、AI サービスと労働を CES で合成した有効投入 $G(t)$ を生産に用いる。AI サービス供給を

$$S_{ai}(t) = \psi M(t) \quad (14)$$

とし、AI 導入が労働を補完する経路を

$$L_{\text{eff}}(t) = \Gamma(M(t))N_y(t) \quad (15)$$

$$\Gamma(M) = 1 + \chi \left(1 - e^{-M/\bar{M}}\right) \quad (16)$$

で表す。ここで $\chi \geq 0$ は AI による労働効率押上げの強さ、 $\bar{M} > 0$ はその飽和スケールである。

AI 実験の生産ブロックは

$$G(t) = [L_{\text{eff}}(t)^\nu + \beta S_{\text{ai}}(t)^\nu]^{1/\nu}, \quad \nu = \frac{\sigma - 1}{\sigma}, \quad \sigma \neq 1 \quad (17)$$

$$Y(t) = A(t)K(t)^\alpha G(t)^{1-\alpha} \quad (18)$$

とする。 $\beta \geq 0$ は AI サービスの相対的重要性、 σ は労働と AI サービスの代替弾力性である。 $\sigma < 1$ では補完性が強く、 $\sigma > 1$ では代替性が強い。 $\beta = \chi = 0$ と置けば $G(t) = N_y(t)$ となり、基準モデルに戻る。

AI 実験では若年貯蓄 $S(t)$ の一部 $s_m \in [0, 1]$ を AI 資本へ配分する：

$$\dot{K}(t) = (1 - s_m)S(t) - \delta K(t) \quad (19)$$

$$\dot{M}(t) = s_m S(t) - \delta_M M(t) \quad (20)$$

ここで δ_M は AI 資本の減耗率である。要素価格は限界生産力で決まる。賃金は原単位の労働供給 N_y に関する限界生産として

$$w(t) = (1 - \alpha) \frac{Y(t)}{G(t)} \left(\frac{L_{\text{eff}}(t)}{G(t)} \right)^{\nu-1} \Gamma(M(t)) \quad (21)$$

で与えられる。 $\beta = \chi = 0$ のとき $G = L_{\text{eff}} = N_y$ かつ $\Gamma = 1$ となり、式 (6) に帰着する。 $\sigma > 1$ (代替型) では、AI サービスの増加が G を押し上げる一方で Y/G を低下させるため、労働の限界生産 $\partial Y / \partial N_y$ 全体としては Y の増加ほどには伸びない。したがって、AI が総産出を押し上げても、PAYG 年金の課税ベースである $w(t)N_y(t)$ は必ずしも比例的には増加しない。

図 2 に、AI 拡張部分の因果ループ図を示す。基準モデル (図 1) の貯蓄 S から分岐する AI 投資が AI 資本 M を蓄積し、労働効率 Γ の押上げ (補完経路) と CES 合成 G への直接投入 (代替経路) の 2 経路で生産 Y に作用する。 G は AI サービス S_{ai} に対して常に単調増加 ($\partial G / \partial S_{\text{ai}} > 0$) であるが、 G の増大は Y/G を低下させるため、AI サービスから賃金 w への総合的な効果は σ を含むパラメータ設定全体に依存し符号不定 (\pm) となる。

図2 AI 拡張の因果ループ図。灰色ノードは基準モデル (図1) の変数を表す。 $S_{ai} \rightarrow G$ は常に正だが、 G の増大が Y/G を低下させるため、AI サービスから賃金 w への総合効果はパラメータ設定に依存する。

3 シミュレーション設計

3.1 パラメータ設定

表1 にベースラインのパラメータ値を示す。

表1 パラメータ設定

記号	意味	値
ϕ	高齢化率	0.025
μ	死亡率	0.050
b_{\max}	初期出生率	0.030
b_{\min}	長期出生率	0.030
κ	遷移速度	0.100
t_b	遷移中点	30
α	資本分配率	0.330
δ	減耗率	0.050
A_0	初期 TFP	1.000
g	TFP 成長率	0.000
c_y	消費性向	0.750
τ_l	労働所得税率	0.200
τ_p	年金保険料率	0.150
$N_y(0)$	初期若年人口	100
$N_o(0)$	初期高齢人口	30
$K(0)$	初期資本	200

高齢化率 ϕ と死亡率 μ は連続時間の遷移率（ハザード率）であり、期待滞在期間はそれぞれ $1/\phi$ （若年期）、 $1/\mu$ （高齢期）で与えられる。本稿では $\phi = 0.025$ （若年期約 40 年）、 $\mu = 0.050$ （高齢期約 20 年）とし、就業期と退職後期の長さのオーダーをスタイライズドに表現した。なお、本モデルでは出生が直接若年人口に入るため幼少・教育期間を明示的に含まない。若年期を実年齢 20–60 歳の就業期、高齢期を 60–80 歳の退職後と読み替えれば、暗黙の寿命は約 80 年（長寿化シナリオでは約 90 年）となり、日本の平均寿命のオーダーと整合する。

本稿のパラメータ設定は、日本の統計に対する厳密な推計（較正）を目的としたものではない。人口動態・資本蓄積・PAYG 年金のフィードバックが過不足なく現れ、シナリオ間の比較が解釈しやすいように、オーダー感を保った上でスタイライズドに設定した。主要パラメータの設定意図は次の通りである。

- **時間単位**： t は便宜上「1 期間 \approx 1 年」と解釈し、 ϕ, μ, δ などの率は年率として読む。ロジスティックの中点 t_b も「何年目に少子化が顕在化するか」を表す。
- **人口動学** (ϕ, μ)： ϕ は若年から高齢への退出（就業期の終了）を表す遷移率である。 μ は高齢の退出率であり、長寿化シナリオは μ のみを低下させ、退職後期間の延伸を他要因から分離して表現する（本稿では退職年齢引上げのような制度変更は扱わない）。
- **出生率** ($b_{\max}, b_{\min}, \kappa, t_b$)：式 (1) より若年人口の増減は概ね $(b(t) - \phi)$ で決まるため、ベース

ラインでは $b_{\min} = b_{\max} = 0.030$ として緩やかな増加（約 0.5%/年）となるようにした。少子化および複合シナリオでは b_{\min} を 0.010 まで低下させ、長期的に $b(t) - \phi < 0$ となる人口減少を生じさせる。ロジスティックでは $t = t_b$ で $b(t_b) = (b_{\max} + b_{\min})/2$ となり、 κ が低下の速さ（傾き）を制御するため、本稿では「数十年スケールで漸進的に低下する」設定として $\kappa = 0.1, t_b = 30$ を用いた。

- **生産・減耗** (α, δ, A_0, g) : α は標準的な資本分配率（約 1/3）を採用した。 δ は年率 5%程度の減耗を与え、資本が無限に発散したり極端に縮小したりしないよう、蓄積と減耗のバランスを取る。 A_0 は規模の正規化であり、人口動態の効果を見やすくするため本稿では $g = 0$ として外生成長を切り離れた。
- **家計・政策** (c_y, τ_l, τ_p) : c_y は可処分所得から一定割合を消費する節約化であり、 $1 - c_y$ が貯蓄率となる。ベースラインの $c_y = 0.75$ は貯蓄が正となりつつ資本蓄積が現実的な速度で進むように置いた。PAYG では式 (12) より年金給付は $p(t) = \tau_p w(t) N_y(t) / N_o(t)$ で決まり、保険料率 τ_p と従属比が給付水準を支配する。本稿では $\tau_l = 0.20, \tau_p = 0.15$ として可処分所得 $(1 - \tau_l - \tau_p)w$ を正に保ちつつ、初期従属比 0.3 の下で $p/w \approx 0.5$ となるオーダーを確保した。保険料引上げシナリオでは τ_p のみを変更して、給付維持と現役負担のトレードオフを観察する。
- **初期条件** : 本モデルでは従属比 ω は人口比 N_o/N_y で、1 人当たり資本 k と 1 人当たり産出 y は人口・資本比 K/N_y で定まる。したがって、 $N_y(0), N_o(0), K(0)$ を同率にスケールして初期比率を保つ限り、比率指標の経路は不変である。本稿では $N_y(0) = 100$ を基準時点の人口指数と読み、 $N_o(0) = 30$ により初期従属比を 0.3、 $K(0) = 200$ により初期の資本装備を $k(0) = 2$ に正規化した（初期の賃金・利子率が過度に不自然にならない範囲）。

3.2 シナリオ

基準実験として、以下の 5 シナリオを比較する：

1. **ベースライン** : 出生率が一定 ($b_{\min} = b_{\max} = 0.030$)
2. **少子化** : 出生率が低下 ($b_{\min} = 0.010$)
3. **長寿化** : 死亡率が低下 ($\mu = 0.033$ 、高齢期間 30 年)
4. **保険料引上げ** : 年金保険料率を引き上げ ($\tau_p = 0.20$)
5. **複合** : 少子化と長寿化が同時進行

単独ショックの比較可能性を保つため、長寿化シナリオと保険料引上げシナリオでは出生率経路をベースラインと同一に保ち、複合シナリオのみで出生率低下と長寿化を同時に課した。

これに加えて、人口経路をベースラインと同一に固定した上で、AI 導入の性質だけを変える 2 つの計算実験を行う。両 AI 実験で共通する設定は、AI 投資配分 $s_m = 0.05$ 、AI サービス生産性 $\psi = 1$ 、AI 資本の初期値 $M(0) = 200$ 、導入飽和スケール $\bar{M} = 100$ 、AI 減耗率 $\delta_M = 0$ である。これにより、人口ショックではなく生産・分配チャネルとしての AI の効果を比較する。

表 2 AI 実験のパラメータ設定

パラメータ	AI 補完	AI 代替
s_m	0.05	0.05
β	0.02	0.02
σ	0.85	2.50
χ	1.20	0.00
δ_M	0.00	0.00
$M(0)$	200	200

AI 補完シナリオでは $\sigma < 1$ かつ $\chi > 0$ とし、AI が労働効率を押し上げながら生産に寄与する設定とした。AI 代替シナリオでは $\sigma > 1$ かつ $\chi = 0$ とし、AI が総産出を支える一方で労働所得を相対的に圧迫しうる設定とした。

3.3 数値解法

常微分方程式系を、SciPy の Runge-Kutta 法 (RK45) で解いた。相対誤差 10^{-8} 、絶対誤差 10^{-10} とし、 $t \in [0, 100]$ の解を得た。

4 結果

本節で示す人口水準・成長率・給付額・分配率などの数値は、現実経済の予測値や統計的推計値ではなく、本稿のスタイライズドなモデル構造・パラメータ設定・初期条件の下で得られる仮想的なシミュレーション結果である。したがって、数値の絶対水準そのものよりも、各シナリオ間の相対比較とフィードバックの方向性に解釈の重点を置く。

4.1 人口動態

図 3 に各シナリオの人口推移を示す。ベースラインでは若年・高齢とも増加する。少子化シナリオでは $t = 100$ 時点で若年人口が初期の 41% (41 人) まで減少する一方、高齢人口は $t \approx 39$ で 48 人程度のピークを迎えた後に減少へ転じる。長寿化シナリオでは若年人口の経路はベースラインと一致し、高齢人口のみが増勢を強めて $t = 100$ 時点で 107 人に達する。

図3 人口構造の推移

4.2 高齢従属比

図4に高齢従属比 $\omega = N_o/N_y$ の推移を示す。表3に $t = 100$ 時点の値をまとめた。

図4 高齢従属比の推移

表3 シナリオ比較 ($t = 100$)

シナリオ	ω	p	k	y
ベースライン	0.454	0.309	2.75	1.40
少子化	0.682	0.246	4.74	1.67
長寿化	0.650	0.216	2.75	1.40
保険料引上げ	0.454	0.397	2.45	1.34
複合	1.127	0.149	4.74	1.67

ベースラインでは ω が0.30から0.45へ緩やかに上昇する。少子化シナリオでは0.68(+50%)、長寿化シナリオでは0.65(+43%)、複合シナリオでは1.13(+148%)に達する。保険料引上げシナリオでは人口動態を変えないため、従属比はベースラインと同じ0.45にとどまる。複合シナリオでは高齢人口が若年人口を上回る逆転が起こる。

4.3 年金給付

図5に高齢1人当たり年金給付 p の推移を示す。

図5 高齢1人当たり年金給付の推移

ベースラインでは p が0.42から0.31へ低下する。これは出生率一定でも高齢化率 ϕ により高齢人口比率が上昇するためである。少子化シナリオでは0.25(-20%)、長寿化シナリオでは0.22(-30%)、複合シナリオでは0.15(-52%)まで低下する。

保険料引上げシナリオ ($\tau_p = 0.20$) では、初期の給付水準が高く (0.56)、 $t = 100$ でも 0.40 を維持する。人口動態はベースラインと同一であるため給付押し上げは保険料率の効果そのものであるが、その分だけ若年の可処分所得と貯蓄が減少する。

4.4 資本蓄積と産出

図 6 に経済指標の推移を示す。

図 6 経済指標の推移

若年 1 人当たり資本 k の大幅な上昇は、少子化・複合シナリオで観察される。これは若年人口の減少により資本深化 (capital deepening) が進むためであり、少子化シナリオでは k が 2.0 から 4.7 へ上昇 (+137%) する。

若年 1 人当たり産出 y も同じシナリオで上昇するが、上昇率は資本深化より小さい (+33%)。これはコブ・ダグラス生産関数の収穫逨減 ($\alpha < 1$) による。これに対し、長寿化シナリオでは若年人口と資本蓄積の経路がベースラインと一致するため、 k と y はほぼ変化しない。保険料引上げシナリオでは、保険料負担の増加が若年貯蓄を圧縮するため、 k と y はいずれもベースラインを下回る。

4.5 総産出の推移

表 4 に年平均成長率を示す。

表4 年平均成長率 (%)

シナリオ	N_y	N_o	K	Y
ベースライン	+0.50	+0.92	+0.82	+0.61
少子化	-0.89	-0.07	-0.03	-0.60
長寿化	+0.50	+1.28	+0.82	+0.61
保険料引上げ	+0.50	+0.92	+0.70	+0.57
複合	-0.89	+0.43	-0.03	-0.60

ベースラインでは総産出 Y が年率 0.61% で成長する。長寿化シナリオでは若年人口経路が不変であるため総産出成長率も同じである。一方、少子化・複合シナリオでは若年人口減少により総産出が年率 0.60% で縮小する。保険料引上げシナリオでは人口構造は変わらないが、貯蓄率の低下を通じて資本蓄積がやや弱まり、総産出成長率は 0.57% へ低下する。

4.6 AI 拡張実験

AI 実験では人口経路をベースラインと同一に固定しているため、高齢従属比そのものは変化しない。したがって、AI 補完・代替の差は生産構造と所得分配を通じてのみ現れる。図 7 は主要成果指標、図 8 は AI 導入チャンネルを示す。表 5 に $t = 100$ 時点の値をまとめた。

図7 AI実験の主要成果指標

図8 AI実験の導入チャンネルと所得分配

表5 AIシナリオ比較 ($t = 100$)

シナリオ	m	y	w	p	労働分配率	AI分配率
ベースライン	0.00	1.40	0.936	0.309	67.0%	0.0%
AI補完	2.23	2.60	1.707	0.564	65.7%	1.3%
AI代替	1.79	1.41	0.917	0.303	65.2%	1.8%

AI補完シナリオでは、AI資本装備 $m = M/N_y$ が2.23、AI導入率が0.97まで上昇し、労働効率係数 $\Gamma(M)$ は2.17に達する。これにより若年1人当たり産出 y はベースライン比+86%、賃金 w と年金給付 p はともに+82%上昇する。労働所得分配率は67.0%から65.7%へ小幅に低下するにとどまり、AIの果実の多くが労働効率の押上げを通じて賃金基盤にも反映されている。

これに対しAI代替シナリオでは、AI導入率は0.95と高いが労働効率係数は1.00にとどまる。若年1人当たり産出 y と総産出 Y はベースライン比で+0.8%とほぼ維持される一方、賃金 w と年金給付 p はともに約2%低下し、労働所得分配率は65.2%まで低下する。人口構造が同一であるにもかかわらずPAYG給付が低下するのは、保険料算定ベースが wN_y であり、AIが産出に貢献して

もその果実が賃金として十分に配分されないためである。AI 所得分配率は 1.8%と依然として小さいが、賃金課税ベースに対する影響は無視できない。

5 考察

5.1 少子高齢化のメカニズム

本モデルは、少子高齢化が経済に影響を与えるメカニズムを以下のように明示する：

1. **労働供給チャンネル**：出生率低下 → 若年人口減少 → 労働供給減少 → 総産出減少
2. **年金チャンネル**：高齢従属比上昇 → PAYG 年金の給付低下（保険料率一定の場合）
3. **資本深化チャンネル**：人口減少 → 1 人当たり資本上昇 → 1 人当たり産出上昇
4. **AI 分配チャンネル**：AI 導入 → 労働補完または代替 → 賃金基盤と PAYG 財源の変化

少子化に伴う資本深化により 1 人当たり所得は上昇しうるが、年金給付の低下と総産出の縮小は社会全体の厚生に負の影響を与えうる。

5.2 AI 導入の含意

AI 実験から得られる含意は、AI が総産出を押し上げるかどうか以上に、その果実が賃金基盤にどの程度帰属するかが重要であるという点にある。AI 補完シナリオでは、AI の寄与が労働効率の上昇を通じて賃金にも反映されるため、PAYG 年金の給付水準も大きく改善した。これに対し AI 代替シナリオでは、総産出をほぼ維持しながら賃金と年金給付が低下した。これは、マクロの生産改善と社会保険財政の改善が一致しない可能性を示している。

したがって、AI 導入政策を評価する際には、単に GDP や 1 人当たり産出の伸びだけでなく、労働所得分配率や社会保険料算定ベースの変化を併せて見る必要がある。本モデルは AI 利潤課税をまだ導入していないが、もし AI 代替が進むなら、保険料体系や税源の再設計を通じて AI 利得を年金財源へ接続する余地がある。

5.3 政策含意

シミュレーション結果は以下の政策含意を持つ：

1. **年金制度の持続可能性**：現行の PAYG 方式では、少子高齢化により給付水準の低下が避けられない。保険料率引上げは給付維持に寄与するが、現役世代の負担増加と貯蓄減少を伴う。
2. **出生率回復の重要性**：少子化は若年人口と労働供給を直接減少させ、総産出の縮小につながる（表 4）。年金改革と並行して、出生率低下を緩和する政策が重要である。
3. **複合リスクへの備え**：少子化と長寿化が同時進行する場合、影響は相乗的に大きくなる。年金制度改革は複合シナリオを想定して設計すべきである。
4. **AI 政策の方向性**：AI が労働を補完する形で導入されれば、賃金基盤と年金財政を同時に改善

しうる。一方、代替型 AI では総産出が維持されても PAYG の賃金課税ベースが弱まるため、再分配制度の見直しが必要になる。

5.4 モデルの限界

本モデルには以下の限界がある：

1. **世代の粗視化**：2 世代への集約により、年齢内の異質性やライフサイクルの詳細を表現しない。
2. **行動ルール**：家計行動を効用最大化ではなく消費性向で与えるため、厚生分析には適さない。
3. **閉鎖経済**：海外との資本移動や移民を考慮しない。
4. **AI の簡略化**：AI を単一の資本ストックと CES 合成で表現しているため、職種間の異質性、再訓練、企業間格差、AI 利潤課税などは扱っていない。TFP 成長 $A(t)$ も依然として外生である。

これらの拡張は今後の課題である。

5.5 SD と DSGE の関係

本研究の SD-OLG モデルは、標準的な DSGE-OLG と以下の点で対応・相違する：

- **供給側**：生産関数・要素価格の考え方は共通（コブ・ダグラス / CES + 限界生産力）
- **需要側**：DSGE はオイラー方程式、SD は行動ルール
- **均衡**：DSGE は市場均衡条件、SD はストック・フロー整合
- **期待**：DSGE は合理的期待、SD は明示しない

SD アプローチは、マイクロ基礎の厳密性よりも動学構造の可視化とシナリオ比較を重視する。政策分析においては、どのフィードバックが効いているかを明示できる点に利点がある。

6 結論

本研究は、システムダイナミクスの枠組みで 2 世代 OLG モデルを構築し、少子高齢化が経済成長と年金制度に与える影響を分析した。さらに、AI 資本を導入して、AI が労働を補完する場合と代替する場合の違いを比較した。主な知見は以下の通りである：

1. 少子化は高齢従属比を 50% 上昇させ、PAYG 年金の 1 人当たり給付を 20% 低下させる。
2. 長寿化は従属比を 43% 上昇させ、給付を 30% 低下させる。
3. 少子化と長寿化が同時進行する場合、従属比は 148% 上昇し、給付は 52% 低下する。
4. 少子化に伴う人口減少では資本深化が進み、1 人当たり産出は上昇するが、総産出は縮小する。
5. 保険料率引上げは給付維持に寄与するが、現役世代の負担増加と資本蓄積の鈍化を伴う。
6. AI 補完は賃金基盤と年金財源を同時に押し上げるが、AI 代替は総産出を維持しても労働所得分配率と PAYG 給付を低下させうる。

本モデルは、人口構造変化と経済・財政の連関に加えて、AI 導入の分配的帰結を透明なフィードバック構造として提示し、政策シナリオ比較に有用な枠組みを提供する。今後の課題として、多世代化、開放経済化、AI 利潤課税や再訓練を含む制度設計の導入が挙げられる。

A 計算環境

本研究の数値シミュレーションは、表 6 に示す計算環境で実行した。

項目	バージョン
Python	3.13.5
NumPy	2.4.2
SciPy	1.17.0
Matplotlib	3.10.8
pandas	3.0.0
PyYAML	6.0.3

常微分方程式の数値解法には、SciPy の `solve_ivp` 関数を用い、Runge-Kutta 法 (RK45) で積分した。相対誤差許容値は 10^{-8} 、絶対誤差許容値は 10^{-10} とした。シミュレーション期間は $t \in [0, 100]$ 、出力時間刻みは $\Delta t = 0.5$ である。

参考文献

- [1] Diamond, P. A. (1965). National debt in a neoclassical growth model. *American Economic Review*, 55(5), 1126–1150.
- [2] Auerbach, A. J., & Kotlikoff, L. J. (1987). *Dynamic Fiscal Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- [3] Forrester, J. W. (1961). *Industrial Dynamics*. Cambridge, MA: MIT Press.
- [4] Sterman, J. D. (2000). *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. Boston, MA: Irwin/McGraw-Hill.
- [5] İmrohoroğlu, A., İmrohoroğlu, S., & Joines, D. H. (1995). A life cycle analysis of social security. *Economic Theory*, 6(1), 83–114.
- [6] Braun, R. A., & Joines, D. H. (2015). The implications of a graying Japan for government policy. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 57, 1–23.